

Dom Helder Câmara e Edith Stein: humanismo e personalismo cristãos em vista da dignidade humana

Raquel Cavalcante CABRAL¹

Gabriel Araujo ROSA²

Resumo: A dignidade humana é um princípio central no pensamento cristão, sendo aprofundada por diversos autores ao longo da história. Neste estudo, investiga-se a contribuição de Dom Helder Câmara e Edith Stein para a compreensão do humanismo e do personalismo cristão em vista da dignidade humana. O objetivo é analisar a convergência e as especificidades das reflexões desses autores, buscando demonstrar a relevância de suas abordagens para o pensamento contemporâneo. A pesquisa adota uma metodologia qualitativa, baseada em revisão bibliográfica e análise crítica de textos de ambos os autores, além de comentadores e documentos eclesiais. Os resultados parciais indicam que a perspectiva de Dom Helder Câmara enfatiza a promoção da justiça social e a luta pelos direitos humanos, enquanto Edith Stein desenvolve uma reflexão filosófica e fenomenológica acerca da pessoa humana e sua relação com Deus. A discussão revela que, apesar das diferenças contextuais, ambos contribuem para uma visão integradora da dignidade humana, fundamentada na antropologia cristã. A continuidade da pesquisa permitirá aprofundar essa articulação e destacar as implicações práticas dessa reflexão.

Palavras-chave: Dom Helder Câmara. Humanismo Cristão. Edith Stein. Personalismo Cristão. Dignidade Humana.

1 **Raquel Cavalcante Cabral:** Doutora em Teologia Sistemática pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná Câmpus de Curitiba, Mestra em Teologia Sistemática pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia (FAJE) de Belo Horizonte, Graduada em Teologia pela Pontifícia Universidade Urbaniana de Roma, Professora do curso Teologia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná desde 2012 e Professora e tutora do curso de Teologia do Centro Universitário Claretiano de Batatais/SP desde 2022.

2 **Gabriel Araujo Rosa:** É graduando em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná Câmpus Londrina, possui Graduação em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná Câmpus Maringá, Graduação em Ciências Contábeis pela Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR) Câmpus Campo Mourão.

Dom Helder Câmara and Edith Stein: Christian humanism and personalism in view of human dignity.

Raquel Cavalcante CABRAL

Gabriel Araujo ROSA

Abstract: Human dignity is a central principle in Christian thought, being deepened by several authors throughout history. In this study, we investigate the contribution of Dom Helder Camara and Edith Stein to the understanding of humanism and Christian personalism in view of human dignity. The objective is to analyze the convergence and specificities of the reflections of these authors, seeking to demonstrate the relevance of their approaches to contemporary thought. The research adopts a qualitative methodology, based on bibliographic review and critical analysis of texts by both authors, as well as commentators and ecclesial documents. The partial results indicate that Dom Helder Camara's perspective emphasizes the promotion of social justice and the struggle for human rights, while Edith Stein develops a philosophical and phenomenological reflection on the human person and his relationship with God. The discussion reveals that, despite the contextual differences, both contribute to an integrative vision of human dignity, based on Christian anthropology. The continuity of the research will allow us to deepen this articulation and highlight the practical implications of this reflection.

Keywords: Dom Helder Camara. Christian Humanism. Edith Stein. Christian Personalism. Human Dignity.

1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como base a pesquisa da Profa. Dra. Raquel Cavalcante Cabral que visa analisar alguns momentos marcantes da trajetória sócio eclesial de Dom Helder Câmara, tendo como referência teórica o “humanismo cristão”. Nesse sentido, este trabalho tem como eixo norteador o segundo objetivo específico da pesquisa principal que é “encontrar paralelos entre o perfil humanista cristão de Dom Helder Câmara e outros personagens históricos cristãos eventualmente pesquisados por estudantes que se filiem à pesquisa”.

Assim sendo, pretendemos colaborar com a pesquisa principal através da busca de pontos de encontro mediante um paralelo entre o “humanismo cristão” que aparece na vida e práxis de Dom Helder Câmara e o “personalismo cristão” de Edith Stein que emerge de seu pensamento – que tinha caráter filosófico, fenomenológico e teológico –, e, assim, nas vidas dos autores, analisar como aparece a questão da “dignidade humana” como práticas evangélicas. Igualmente, a pesquisa principal tem um ponto crucial que é o “Reino”. Dessa maneira, para o Reino de Deus (quando esse Deus é cristão) existe um fator determinante que é a “Encarnação”, a qual é a humanização de Deus que Se incorpora no meio dos humanos. A perspectiva cristã humanística parte, então, do mistério da Encarnação: a sensibilização de Deus para com a vida das pessoas.

Dom Helder Câmara, buscando viver na prática o Evangelho, considerava questões a respeito da defesa da dignidade dos mais vulneráveis e dos direitos humanos. Por isso, para ele, a vida e a dignidade humanas tinham muita importância, o que o levou a ser mal compreendido por muitos. Um dos motivos dessa má compreensão foi quando se autodefiniu como um “humanista cristão”. (Barros e Oliveira, 2000)

“[...] Os acontecimentos o levaram a algumas inversões, incluindo decidir viver a política do Evangelho em versão humanista e democrática, reconhecida como insuperável e inspiradora na defesa da dignidade dos irmãos sem vida e sem voz, numa luta pacífica”. (Cabral, 2021, p. 53)

Dom Helder Câmara fez essa afirmação, destacando sua identidade como cristão e sua ligação com os valores humanistas. Ele enfatizava que, acima de rótulos políticos ou ideológicos, sua essência era a de um seguidor de Cristo, comprometido com a defesa da dignidade humana e dos direitos dos mais vulneráveis. Essa postura reflete sua visão de que a fé cristã deve estar intrinsecamente ligada à promoção do bem-estar e da justiça social.

Stein, por sua vez, também tinha um grande apreço pela questão vida humana, por isso, no que diz respeito à “dignidade humana”, ela destaca o valor da “individualidade”, da “liberdade” e da “responsabilidade” como seus elementos fundantes (Stein, 1998). Dessa maneira, na abordagem de Edith Stein, a dignidade humana está intimamente ligada à noção de “empatia” e à “singularidade da pessoa”.

Através da “empatia”, é possível reconhecer a humanidade presente em cada indivíduo, respeitando sua singularidade e vivências. A “empatia”, assim, desempenha um papel crucial na promoção e proteção da dignidade humana, ao permitir uma compreensão mais profunda e respeitosa das experiências e perspectivas de cada ser através da abertura ao outro e da busca por significado na vida. Por isso, que o encontro entre o “eu” e o “outro” é: “[...] um importante meio auxiliar para a autoavaliação. Como a experiência do valor é a base da autoestima, com os novos valores obtidos na empatia, abre-se simultaneamente o olhar para valores desconhecidos na própria pessoa”. (Stein, 2004, p. 134, tradução do autor)

A interação humana, portanto, desempenha um papel fundamental na formação da identidade pessoal, pois impulsiona a busca por novos valores. A existência humana é intrinsecamente ligada aos valores, pois, sem eles, estaríamos limitados ao domínio da natureza, em um estado puramente psicofísico (Stein, 2019). Nessa perspectiva, nossa humanidade se destaca pela capacidade de transcender a mera existência natural, transformando-a em uma dimensão espiritual. Assim, não se trata de negar a natureza, mas de elevá-la a um plano espiritual. O ser humano é, por natureza, um ser cultural imbuído de significado.

Por isso, a presente proposta de pesquisa é possível, porque, tanto Dom Helder Câmara, como Edith Stein, compreendem que é no encontro (relação) com o “outro”, com suas carências, dificuldades e sua vulnerabilidade, é que nós nos encontramos conosco mesmo e damos-nos conta de que todos temos um valor intrínseco a cada ser que é inviolável e ninguém tem o direito de tomá-lo, muito menos, de inibi-lo.

Portanto, nosso objetivo, além do que foi mencionado anteriormente, é ressaltar que, na vida e no pensamento de Edith Stein, os conceitos de empatia e dignidade humana podem ser uma ponte de diálogo com a vida e práxis de Dom Helder Câmara. Dessa forma, a indagação central que orientará este estudo emerge: Como se manifestam e se entrelaçam os conceitos de “humanismo cristão”, na prática de Dom Helder Câmara e de “personalismo cristão” no pensamento de Edith Stein, tendo como foco a questão da dignidade humana? Essa problemática conduzirá à análise das vidas e das obras desses dois notáveis pensadores cristãos, visando a compreensão das nuances e convergências entre suas abordagens sobre a dignidade humana. Por esse motivo, este estudo almeja contribuir para uma maior compreensão das implicações práticas e teóricas do humanismo e do personalismo cristãos no contexto da promoção da dignidade humana.

2. METODOLOGIA

Até o presente momento, foram realizadas a “revisão de literatura” e a “coleta de dados”, que consistem no levantamento bibliográfico das obras de Edith Stein e Dom Helder Câmara que abordam os temas, como: humanismo cristão, empatia e dignidade humana. Também foram identificados estudos acadêmicos, artigos, teses e documentos relevantes que contribuam para a compreensão desses conceitos. A revisão teórica permitirá analisar criticamente as obras selecionadas, destacando as contribuições de cada autor para os temas propostos.

Levando em consideração que este se trata de um trabalho de cunho teológico, para adentrar ao tema da “dignidade huma-

na” no seio da antropologia cristã, nós utilizaremos da Declaração “*Dignitas Infinita*: Sobre a dignidade humana”. (Documento nº 73, Dicastério para a Doutrina da Fé)

À priori, quanto à práxis de Dom Helder Câmara, utilizamos a tese de doutorado da Profa. Dra. Raquel Cavalcante Cabral, intitulada “O Reino de Deus no pensamento e nas ações de Dom Helder Câmara: Uma análise teológica”. Mais especificamente, os capítulos dois e cinco da referida tese, que tratam, respectivamente, das descobertas do Reino de Deus ao longo da vida de Dom Helder, e da concepção de Reino de Deus para ele, e como isso se deu em sua vida e pensamento.

Igualmente, a obra de Barros e Oliveira (2000), chamada “O artesão da paz”, especialmente: a primeira parte, “Dom Helder: Utopia por um mundo mais fraterno”, que trata da trajetória dele; e alguns pontos, como: “Encerramento de conferências promovido pela Folha de São Paulo em torno das Conclusões da 2ª Conferência do CELAM”; “Conferência Ecumênica sobre a Guerra do Vietnã”; “Prêmio Popular da Paz”; “Título de Doutor Honoris Causa” em Direito”; “Instituto Vienense para o Desenvolvimento”; “Encontro sobre o ‘Conflito Social na América Latina e o Compromisso Cristão’”; “Encontro com Madre Teresa de Calcutá”; segundo título de “Doutor Honoris Causa” pela PUC São Paulo; “Prêmio Artesão da Paz”; terceiro título de “Doutor Honoris Causa pela Universidade de Santa Úrsula”; “Simpósio ‘Crise: Oportunidade de Mudança’ no Rio Grande do Sul; “Medalha Sobral Pinto” pela PUC de Belo Horizonte; quarto título de “Doutor Honoris Causa” pela Federal do Pernambuco; XIV Assembleia do CELAM; “Fórum Internacional de Criminologia Crítica”; e “Ano 2000 sem miséria: Assembleia Legislativa de Pernambuco”. Contudo, ainda será necessário realizar, nesta obra, uma análise mais detalhada, a fim de responder a questões pertinentes para o presente trabalho.

Quanto às obras de Edith Stein, as que utilizamos foram: “A Estrutura da Pessoa Humana”, “Sobre o Problema da Empatia” e “Ser Finito e Ser Eterno”. A fim de buscar um maior aprofundamento e compreensão quanto à questão da “dignidade da pessoa humana” e do “humanismo cristão” no pensamento Steiniano, nos

valeremos também, até o presente momento, das seguintes obras: “A pessoa humana no pensamento de Edith Stein” (Rosa e Silva, 2015); “O tema da empatia em Edith Stein” (Barea, 2015); “A antropologia de Edith Stein: Entre Deus e a filosofia” (Kusano, 2009); “A ideia de Direito no pensamento de Adolf Reinach e Edith Stein” (Barros, 2019); “Pessoa, comunidade e empatia em Edith Stein” (Cruz, 2018); e “Edith Stein e a construção dos direitos humanos: uma abordagem fenomenológica”. (Bocalon *et al*, 2023)

Dessa maneira, poderemos identificar as possíveis convergências e divergências entre as visões de Edith Stein e Dom Helder Câmara sobre a natureza humana, a dignidade da pessoa, a empatia e sua aplicação prática.

Ao longo do período compreendido entre agosto de 2024 e fevereiro de 2025, o desenvolvimento do projeto de Iniciação Científica ocorreu conforme o planejamento estabelecido. Inicialmente, foram realizadas atividades voltadas para a revisão de literatura, com o objetivo de fundamentar teoricamente a pesquisa. Essa fase se estendeu de agosto a dezembro de 2024 e envolveu a seleção de bibliografia essencial sobre Dom Helder Camara e Edith Stein, bem como estudos sobre o humanismo e o personalismo cristão. Durante esse período, textos fundamentais foram fichados e sistematizados, permitindo uma compreensão mais aprofundada da temática abordada.

Paralelamente, em dezembro de 2024, iniciou-se a coleta de dados, uma etapa essencial para a consolidação da investigação. Esse processo consistiu na análise das obras principais dos autores estudados, com o intuito de identificar pontos de convergência e divergência entre suas perspectivas acerca da dignidade humana. A coleta de dados também envolveu a revisão de comentadores e documentos eclesiais que corroboram a discussão proposta na pesquisa.

A análise dos resultados teve início em janeiro de 2025 e seguiu até fevereiro do mesmo ano. Durante essa fase, os dados coletados foram organizados e interpretados, com vistas à construção de uma síntese argumentativa que articule os conceitos estudados. Essa etapa foi crucial para compreender a relevância da abordagem

humanista e personalista de Dom Helder Camara e Edith Stein no contexto da dignidade humana.

3. RESULTADOS

A obra “O Reino de Deus no pensamento e nas ações de Dom Helder Câmara: uma análise teológica” de Raquel Cavalcante Cabral (2021) é fundamental para a nossa pesquisa sobre a dignidade humana sob a perspectiva do humanismo e personalismo cristãos. A autora analisa a trajetória de vida e o pensamento teológico de Dom Helder, evidenciando como suas virtudes e ações refletem a dignidade humana promovida pelo Reino de Deus, especialmente nos capítulos que discutem sua biografia e suas práticas sociais. O primeiro capítulo, que trata da biografia de Dom Helder, iluminará nossas discussões sobre a dignidade humana ao demonstrar suas experiências e compromissos sociais. Além disso, o terceiro capítulo, que explora a teologia do Reino de Deus, fornece uma base teórica sólida para entender como essa concepção se relaciona com a dignidade e o valor intrínseco da pessoa humana, corroborando nossa pesquisa sobre a intersecção dos pensamentos de Dom Helder e Edith Stein.

Ainda, quanto a Dom Helder Câmara, suas obras, compiladas e organizadas por Barros e Oliveira (2000), na obra “Dom Helder: o Artesão da Paz”, serão fundamentais para a compreendermos acerca do humanismo cristão do bispo. Seu foco na dignidade humana através da promoção da justiça social e da presença ativa da Igreja em contextos de opressão reflete os princípios do humanismo cristão. Citar os capítulos onde ele aborda a escuta da Palavra de Deus e o diálogo entre clérigos e leigos (páginas 148-149) permitire exemplificar a importância da participação ativa dos indivíduos na construção de comunidades justas e solidárias, reforçando a dignidade humana. Além disso, o tratamento das injustiças sociais e a crítica ao colonialismo espiritual (páginas 149-150) servirão para respaldar a discussão sobre a necessidade de uma ética pessoal e comunitária que reconheça e promova o valor intrínseco de cada ser humano, alinhando-se significativamente às ideias de Edith Stein sobre o valor da pessoa.

A obra “A Estrutura da Pessoa Humana” de Edith Stein (1998) apresenta uma profunda análise sobre a natureza da dignidade humana e o papel da pessoa no contexto educacional e social. Stein investiga a relação entre a ideia do homem e a pedagogia, destacando a importância de uma concepção clara de ser humano para guiar as práticas educativas. Os capítulos iniciais abordam a ideia do “logos” que orienta a ação humana, proporcionando uma base filosófica sólida para discutir o humanismo e personalismo cristãos. Além disso, suas reflexões sobre a individualidade da pessoa e a conexão com a coletividade serão essenciais para compreender a dignidade humana sob a perspectiva de Dom Helder Câmara, permitindo uma comparação enriquecedora entre os dois pensadores. Assim, a obra de Stein não só fundamenta teoricamente a pesquisa, mas também oferece insights práticos para a discussão sobre dignidade e responsabilidade social.

A obra “Sobre o problema da empatia”, de Edith Stein, (2004) é fundamental para o seu projeto de pesquisa, pois aborda a compreensão da dignidade humana através da lente da empatia e do personalismo cristão. Stein discute a importância da empatia como um ato fundamental para entender o outro, o que se alinha diretamente com os princípios humanistas que você analisa. Especialmente, os capítulos que tratam da definição e distinção entre os tipos de compreensão e a experiência empática são cruciais para apoiar a argumentação sobre a dignidade do ser humano, pois evidenciam como a empatia promove conexões intersubjetivas que reconhecem a singularidade de cada pessoa. Além disso, suas reflexões sobre a experiência do corpo vivo como centro de orientação discutem a integralidade do ser humano, reforçando a ideia de que o respeito à dignidade humana é essencial no diálogo entre Dom Helder Câmara e Edith Stein. Essa obra ajudará a fundamentar a análise sobre os aspectos éticos e a inter-relação entre humanismo e personalismo na sua pesquisa.

A obra “Ser Finito e Ser Eterno” de Edith Stein (2019) será fundamental, pois explora a centralidade da pessoa humana e sua dignidade, questões cruciais para o humanismo e personalismo cristãos. Nos capítulos iniciais, especialmente os que tratam da questão do ser e da relação entre ato e potência, a autora oferece uma

base filosófica sólida que dialoga com a dignidade humana. Além disso, sua análise sobre a relação saber-creer e a possibilidade de uma filosofia cristã, abordada nos capítulos sobre a filosofia cristã, contribui para entender como as ideias de Stein se conectam com as propostas de Dom Helder Câmara. A obra, portanto, não apenas enriquece o referencial teórico, mas também permite uma reflexão profunda sobre a dignidade da pessoa no contexto da fé cristã.

4. DISCUSSÃO

4.1 Humanismo cristão em Dom Helder Câmara

O humanismo cristão, incarnado na trajetória de Dom Helder Câmara manifesta-se como uma resposta teológica e social à realidade de exclusão e pobreza que marcou o Nordeste brasileiro no século XX. Sua formação acadêmica em Roma aliada à vivência pastoral em Pernambuco proporcionou-lhe uma visão que integra fé e justiça, concebendo o Evangelho como força propulsora de transformação estrutural.

Para Câmara, a dignidade humana não se reduz a um atributo abstrato, mas encontra-se na ação profética que denuncia as causas históricas da miséria e promove processos de emancipação das comunidades oprimidas. Nesse sentido, a fé cristã, longe de se confinar ao âmbito privado, revela-se comprometido com a construção de uma sociedade onde cada pessoa exerce plenamente sua condição de imagem divina, exigindo reforma agrária, acesso à educação e participação política efetiva. (Barros; Oliveira, 2000)

A opção preferencial pelos pobres, pilar do humanismo cristão de Câmara, exprime-se na convicção de que Deus se identifica de modo especial com os marginalizados. A partir de leituras bíblicas do Magnificat e das bem-aventuras, Dom Helder extrai o imperativo ético de “ver Deus no rosto do pobre” e de lutar contra as “estruturas do pecado” que mantêm milhões em situação de vulnerabilidade.

Essa práxis, conforme Cabral (2021, p. 58), não é mero gesto assistencial, mas ato político-territorial que redefine a experiência cristã como participação ativa na história. Assim, o humanismo cristão de Câmara é inseparável de uma análise crítica das dinâmicas de poder e de uma aposta na organização popular como instrumento de afirmação da dignidade humana.

A compreensão de caridade, em Dom Helder, supera o modelo assistencialista e encontra sua plenitude na justiça social. Em suas palavras, “não há verdadeira caridade sem justiça” (Barros; Oliveira, 2000, p. 42), indicando que o amor cristão se concretiza na transformação das estruturas que geram desigualdades. Tal perspectiva articula-se com a doutrina social da Igreja, mas se distingue por sua ênfase na mobilização dos pobres como sujeitos históricos. A dignidade humana, nesse quadro, assume um sentido dinâmico: ela se concretiza quando o pobre, outrora silenciado, torna-se agente de suas próprias conquistas, rompendo com a lógica de subalteridade imposta pelas elites econômicas e políticas.

A atuação episcopal de Dom Helder, especialmente nas décadas de 1960 e 1970, representa exemplo paradigmático de humanismo cristão em meio a contextos de ditadura e violência política. Ao denunciar torturas e violações de direitos humanos, Câmara posicionou-se publicamente contra os regimes autoritários, revelando que a fé cristã ancorada no humanismo demanda coragem profética. Barros e Oliveira (2000, p. 15) enfatizam que suas cartas pastorais, pronunciamentos em sínodos e cartas a autoridades tornaram-se documentos de referência para movimentos de direitos humanos no Brasil. Nessa perspectiva, a dignidade humana não é discurso vago, mas chama à resistência contra a opressão e afirmação da verdade cristã na esfera pública.

No campo da pastoral social, Dom Helder implementou programas de cooperativismo e educação popular que expressam seu humanismo cristão de forma concreta. Ao promover cooperativas agrícolas, ele contribuía para garantir autonomia econômica aos trabalhadores rurais, reconhecendo que a dignidade só se efetiva quando se asseguram condições materiais básicas. Igualmente, ao apoiar a alfabetização de adultos e lideranças comunitárias, visa-

va empoderar sujeitos historicamente excluídos e prepará-los para participar da vida cívica. Dessa maneira, entende-se que a dignidade humana, para Câmara, é concretizada na formação de comunidades capazes de discernir e transformar seu próprio destino. (Cabral, 2021, p. 102)

A liturgia, para Dom Helder, assume papel essencial na inspiração e sustentação do humanismo cristão. Ele ensinava que a celebração eucarística deve incitar o compromisso com os excluídos, pois o banquete pascal anuncia a universalidade do amor divino que inclui os marginalizados. Barros e Oliveira (2000, p. 89) anotam que Dom Helder costumava dizer: “Cada Missa celebrada sem a opção pelos pobres é missa sem Cristo”. Essa convicção eleva a liturgia a matriz ética, de onde nasce a coragem de enfrentar as estruturas opressoras em nome da dignidade inalienável de cada pessoa.

A noção de “povo de Deus” ganha em Dom Helder profundidade político-social, pois ultrapassa a identidade religiosa e assume contornos de experiência comunitária voltada à promoção da justiça. Inspirado por Paul Ricoeur e pela pastoral de conjunto, Câmara propôs que a Igreja se percebesse como comunidade missionária, solidária com os sofrimentos humanos. Cabral (2021, p. 75) destaca que, na visão de Câmara, o reconhecimento da dignidade humana passa pela construção de espaços de diálogo onde os excluídos são ouvidos e reconhecidos como sujeitos de direito. Nesse modelo, a comunidade eclesial encarna o humanismo cristão como testemunho vivo da fraternidade universal.

Para Dom Helder, o Evangelho é revolucionário em sua essência, pois traz à tona a verdade libertadora que subverte as hierarquias injustas. Em discursos públicos, ele afirmava: “O Evangelho não traz privilégios, mas liberta dos pseudo-poderes que escravizam” (Barros; Oliveira, 2000, p. 53). Essa abordagem ressalta que o humanismo cristão não se confunde com ideologias seculares, mas se apoia na novidade do Reino de Deus, que reconstrói a dignidade humana, a partir da concreção do Amor misericordioso. Assim, a prática de Câmara desafia tanto a apatia religiosa quanto as utopias laicas que ignoram a dimensão transcendente da pessoa.

O diálogo ecumênico e inter-religioso, fomentado por Dom Helder, comprova a universalidade do humanismo cristão, pois reconhece que a defesa da dignidade humana requer alianças com outras tradições de fé e movimentos sociais. Cabral (2021, p. 132) registra que, ainda na ditadura, Câmara estabeleceu contatos com líderes evangélicos, espíritas e de religiões afro-brasileiras, buscando convergência em torno de direitos fundamentais. Essa atitude demonstra que o humanismo cristão de Câmara não é exclusivista, mas comprometido com a fraternidade transcultural, admitindo-se como ponte entre comunidades diversas em prol da dignidade compartilhada.

A estreita consonância entre o humanismo cristão de Dom Helder e a doutrina social da Igreja encontra-se na Carta Encíclica *Pacem in Terris* e na *Gaudium et Spes*, que reconhecem a dimensão social do Evangelho. A Declaração *Dignas Infinita* da CNBB (2024, p. 12) retoma este legado ao afirmar: “A dignidade humana é infinita e inviolável, fundamento de toda ordem ética e jurídica”. Essa afirmação ecoa diretamente a práxis de Câmara, demonstrando como seu humanismo influenciou o magistério eclesial no contexto brasileiro contemporâneo.

Para Dom Helder, a dignidade humana não se limita à não violação de direitos, mas implica protagonismo ativo dos sujeitos. Ele enfatizava que “o pobre deve ser sujeito e não objeto de políticas”, subvertendo a lógica centralizadora de estados eclesiásticos e governamentais que tratam os excluídos como receptores passivos de caridade (Barros; Oliveira, 2000, p. 68). Essa convicção aponta para um humanismo cristão que valoriza a participação democrática e o empoderamento das bases populares como elementos constitutivos da dignidade humana.

A pedagogia de Câmara fundamenta-se no encontro e na escuta, práticas essenciais para a edificação de um humanismo cristão comunitário. Dom Helder dedicava tempo a ouvir as narrativas de sofrimento e resistência dos pobres, reconhecendo suas inteligências culturais e saberes locais. Cabral (2021, p. 88) destaca que essa atitude de atenção gerava empatia recíproca, iluminando o caminho para ações conjuntas de superação de carências. Assim, a dignidade

humana para Câmara é vivida e celebrada no processo dialógico que une clérigos e leigos em busca de justiça.

No enfrentamento das “estruturas do pecado” — termo usado por Dom Helder para designar sistemas econômicos e políticos injustos — a denúncia pública tornou-se instrumento de humanismo cristão. Barros e Oliveira (2000, p. 29) relatam que suas declarações sobre latifúndio, ditadura e concentração de poder repercutiam mundialmente, expondo a violação da dignidade humana a nível global. Essa dimensão profética, longe de ser meramente retórica, servia para mobilizar solidariedade internacional em defesa dos oprimidos.

A sistematização dos princípios do humanismo cristão em documentos pastorais de Dom Helder revela quatro vetores orientadores: solidariedade, participação, subsidiariedade e bem-estar comum. A Declaração *Dignas Infinita* (CNBB, 2024, p. 45) incorpora esses vetores, destacando que a dignidade humana exige políticas que promovam o desenvolvimento integral das pessoas. Tais princípios consolidam uma matriz teológico-prática capaz de guiar as ações da Igreja e do Estado em favor dos direitos fundamentais.

As visitas de Dom Helder a favelas, sertões e periferias urbanas constituíram um sacramento vivo do humanismo cristão. Sua presença encarnada junto aos excluídos, narrada por Barros e Oliveira (2000, p. 101), significava não apenas solidariedade, mas anúncio de dignidade e esperança. Essas experiências comunitárias demonstram que o humanismo cristão se realiza plenamente quando se erguem pontes entre santuários e realidades de sofrimento, fazendo do corpo e sangue de Cristo motivação para a ação social transformadora.

A reflexão de Câmara sobre paz e dignidade humana articula-se na máxima de que “não há paz sem justiça, nem justiça sem paz” (Cabral, 2021, p. 147). Para Dom Helder, a paz verdadeira não é ausência de conflito, mas construção contínua de condições que assegurem a dignidade a todos. Essa visão amplia o humanismo cristão para incluir a resolução de conflitos sociais e a promoção de culturas de diálogo, ecologia humana e respeito mútuo.

Em suas críticas à cultura consumista, Dom Helder discerniu que a mercantilização da vida humana constitui grave afronta à dignidade. Barros e Oliveira (2000, p. 78) relatam seus sermões contra o “deus mercado” que reduz as pessoas a meros consumidores. Nesse contexto, o humanismo cristão de Câmara funciona como antídoto contra o objetivismo econômico, propondo que a medida da sociedade seja a promoção da vida em sua plenitude, e não o lucro financeiro.

A preocupação de Dom Helder com a ecologia humana — entendida como integridade do corpo, do meio ambiente e das relações sociais — antecipou debates que hoje dialogam com a *Laudato Si*. Cabral (2021, p. 160) aponta que Dom Helder já alertava para os impactos da degradação ambiental sobre as populações pobres, relacionando a defesa da dignidade com a guarda da criação. Este aspecto amplia o humanismo cristão ao incluir uma ética do cuidado integral.

A metodologia pastoral de Dom Helder, baseada na verificação de fatos (“ver, julgar e agir”), alinha-se ao método proposto pela CNBB: primeiro conhecer a realidade, depois avaliar à luz do Evangelho e, finalmente, intervir em favor da dignidade humana (CNBB, 2024, p. 61). Essa correlação demonstra como o humanismo cristão de Câmara influenciou diretrizes institucionais, tornando-se paradigma para políticas eclesiais de promoção dos direitos humanos.

Por fim, o legado de Dom Helder Câmara, no campo do humanismo cristão, persiste como referência para movimentos sociais e pastorais contemporâneos que buscam coerência entre fé e compromisso ético-político. Barros e Oliveira (2000, p. 115) ressaltam que sua vida e escritos continuam a inspirar lideranças e comunidades a denunciar toda forma de desumanização e a construir espaços de dignidade. Dessa forma, o humanismo cristão, que emergiu de sua práxis, confirma-se como testemunho perene da inseparabilidade entre amor divino e justiça social.

4.2 Personalismo cristão em Edith Stein e o conceito de “dignidade humana”

O personalismo cristão de Edith Stein emerge primeiramente de sua fenomenologia da empatia, na qual o “com-sentir” o outro não configura mera projeção afetiva, mas apreensão intencional da alteridade radical (Stein, 2004, p. 27). Nessa abordagem, cada sujeito se revela como portador de uma dignidade inalienável, pois, somente na abertura empática ao outro, se encara a pessoa em sua totalidade, corpo-alma-espírito, e não como objeto de conhecimento ou utilidade.

Stein parte da fundamentação husserliana para demonstrar que a pessoa não é soma de qualidades, mas sujeito auto posicional que se reconhece e reconhece o outro na reciprocidade empática (Stein, 1998, p. 45). É nesse entrelaçamento intersubjetivo que se constitui o “eu” transcendental, capaz de apreender valores ontológicos que dão suporte à dignidade humana, uma vez que o outro não pode jamais ser instrumentalizado.

A dimensão teológico-antropológica do personalismo Steineriano torna-se evidente na articulação entre a abertura empática e a vocação ao Absoluto. A pessoa, ao reconhecer a alteridade do outro, é simultaneamente atraída para além de si mesma, rumo a Deus, fundamento último de toda dignidade (Stein, 2019). Essa verticalidade confere ao personalismo uma base transcendente que complementa sua estrutura fenomenológica.

Kusano (2009, p. 62) observa que, para Edith Stein, a empatia não gera fusão de identidades, mas respeito pelo outro como sujeito irrepetível. Esse respeito fundamenta o direito natural implícito na dignidade: o sujeito não pode ser reduzido a meio, mas deve ser sempre fim em si mesmo, ecoando a máxima kantiana, porém, situada no horizonte cristão, pois a alteridade humana reflete a imagem divina.

No desenvolvimento de “A Estrutura da Pessoa Humana” (1998), Stein identifica três níveis de empatia — física, social e transcendente — que, em conjunto, permitem compreender a pessoa em sua plenitude. É a nível transcendente que se revela a digni-

dade última, pois o encontro empático com o outro instala o sujeito numa abertura ao mistério de Deus, fazendo da pessoa reflexo vivo do Logos encarnado. (Stein, 1998, p. 78)

Rosa e Silva (2015, p. 95) destacam que, na antropologia Steiniana, a dignidade humana não é um atributo concedido por instâncias externas, mas qualidade inerente à condição de pessoa capaz de transcender a si mesma. Em outras palavras, a dignidade advém da estrutura intencional do sujeito que se constitui no acolhimento empático do outro, movimento que remete ao mandamento do amor cristão.

Barea (2015) ressalta que o conceito de empatia em Stein inaugura uma base fenomenológica para os direitos humanos, pois estabelece a recíproca responsabilidade moral: ao sentir-se no outro, o sujeito compromete-se com sua dignidade e bem-estar. Esse compromisso ético fundamenta o personalismo cristão ao anexar uma dimensão normativa à experiência empática.

A aproximação entre empatia e dignidade humana em Stein encontra paralelo na obra *Ser Finito e Ser Eterno* (2019), onde ela afirma que “a capacidade de se recolher em si mesmo, reconhecendo o outro, permite ao sujeito alcançar a verdade e a liberdade” (Stein, 2019, p. 121). Essa liberdade, distinta da mera autonomia, comporta o reconhecimento de limites e responsabilidades que consolidam a dignidade.

Cruz (2018, p. 57) evidencia que, segundo Stein, a comunidade é o espaço privilegiado onde a dignidade se manifesta plenamente, uma vez que o encontro empático se multiplica em redes de reconhecimento mútuo. Não se trata de individualismo isolado, mas de personalismo comunitário, no qual cada pessoa contribui e recebe reciprocamente dignidade, escancarando o caráter social da existência humana.

A fenomenologia Steiniana distingue-se de outras teorias pessoais por conferir à dignidade humana status ontológico, não apenas ético. Em “Sobre o Problema da Empatia” (2004), Stein argumenta que a empatia constitui pré-condição do conhecimento de valor e sentido, de modo que a pessoa, ao perceber o outro, capta também valores que sustentam a ordem moral.

Para Stein, a dignidade humana repousa em dois pilares inseparáveis: a abertura empática — que desvenda a alteridade — e a transcendência para Deus — que confere plenitude ao sujeito (Stein, 1998, p. 102). Essa articulação define o personalismo cristão como visão que integra antropologia fenomenológica e teologia sistemática, mostrando que o ser humano encontra sua verdadeira grandeza no vínculo trinário: eu-tu-Deus.

Kusano (2009, p. 75) sublinha que o personalismo cristão Steiniano não permanece em abstrações, mas orienta a ética prática: o reconhecimento recíproco da dignidade demanda comportamentos e instituições que acolham a alteridade, como a educação empática e o direito respeitoso. Esse desdobramento normativo reforça a contribuição de Stein à formulação contemporânea de direitos humanos.

Em sua correspondência e conferências, Stein relaciona a espantosa centralidade da empatia com a noção de dignidade de cada pessoa. Ela afirma que “todo ser humano, ao ser reconhecido como ‘tu’, instaura uma relação de responsabilidade que impede qualquer forma de instrumentalização” (Stein, 2004, p. 66), evidenciando o caráter incondicional da dignidade.

Rosa e Silva (2015, p. 98) ressaltam que o personalismo Steiniano antecipou debates atuais sobre bioética e justiça social, pois sua antropologia garante base sólida para decisões éticas em medicina, política e economia, todas assentadas no respeito irrestrito à dignidade humana. A ênfase na alteridade radical impede que se trate seres humanos como meros recursos ou estatísticas.

Bocalon et al. (2023, p. 7) apontam que a fenomenologia da empatia de Stein sustenta pedagogias de direitos humanos capazes de formar sujeitos críticos e solidários, mostrando que a dignidade não é ensinada apenas por normas, mas sobretudo por experiências empáticas que formam caráter. Esse aporte Steiniano destaca a centralidade da vivência comunitária para a consolidação da dignidade social.

Em *Ser Finito e Ser Eterno* (2019, p. 145), Stein reflete que a consciência de ser finito desperta no sujeito a busca de sentido além de si, abrindo caminho para a transcendência e, por conseguinte,

para a dignidade plena. Essa dinâmica ilumina o personalismo cristão ao revelar que a dignidade humana se robustece na tensão criativa entre limites existenciais e vocação divina.

Cruz (2018, p. 82) analisa a relação entre empatia e compaixão em Stein, destacando que a compaixão — como resposta afetiva ao sofrimento alheio — é expressão prática do reconhecimento empático e, portanto, ato de afirmação da dignidade. Nessa perspectiva, o personalismo cristão não se restringe à teoria, mas se faz compromisso existencial de cuidado com o outro.

Kusano (2009, p. 88) sublinha o caráter trinitário do personalismo Steiniano: a relação eu-tu configura imagem da comunhão interna de Pai, Filho e Espírito Santo, revelando que a dignidade humana tem raízes na vida íntima de Deus. Essa vinculação teológica reforça o valor inviolável de cada pessoa como expressão do amor divino.

Rosa e Silva (2015, p. 105) apontam que, para Stein, a igualdade de dignidade entre as pessoas é pressuposto de toda convivência justa. Ao denunciar qualquer hierarquização que desconsidere a reciprocidade empática, Stein estabelece um critério inegociável para a elaboração de leis e instituições que respeitem a dignidade humana.

Conclui-se que o personalismo cristão de Edith Stein se fundamenta na fenomenologia da empatia, estruturando uma antropologia que conjuga abertura à alteridade e à transcendência teológica. Essa síntese, garante à dignidade humana status ontológico e ético, conferindo base firme à construção de direitos humanos e à prática de justiça social – compromisso central da herança Steiniana para a contemporaneidade.

4.3 Diálogo comparativo: humanismo cristão e personalismo cristão

Ao confrontar as trajetórias e reflexões de Dom Helder Câmara e Edith Stein, torna-se evidente que ambos partilham o compromisso com a dignidade humana, embora o façam a partir de pontos

de partida distintos — práxis pastoral e fenomenologia empática — que se complementam ao oferecer base teórico-prática e ação histórica. Enquanto Dom Helder enraíza seu humanismo cristão na experiência concreta dos pobres, traduzindo fé em mobilização social, Stein estrutura seu personalismo cristão na vivência interna da empatia, edificando fundamento filosófico para a inviolabilidade de toda pessoa. (Stein, 2004; Barros; Oliveira, 2000)

A convergência principal entre humanismo e personalismo cristãos reside no reconhecimento de que a pessoa é fim em si mesma e não meio para fins alheios. Para Stein, essa conclusão deriva da estrutura intencional do sujeito empático, que só se realiza plenamente no encontro recíproco com o outro e com Deus (Stein, 1998). Para Dom Helder, o reconhecimento prático dessa inviolabilidade acontece quando os marginalizados são colocados no centro das decisões políticas e econômicas, rompendo com o utilitarismo social. (CNBB, 2024)

No plano epistemológico, a fenomenologia Steiniana oferece sólida fundamentação para a dignidade humana: a experiência empática revela “valores” que transcendem objetos e interesses particulares, orientando a ética dos direitos humanos (Bocalon et al., 2023, p. 5). Já a práxis de Câmara demonstra historicamente que tal fundamentação não se sustenta sem práticas transformadoras que enfrentem as “estruturas do pecado” e devolvam aos oprimidos o protagonismo. (Barros; Oliveira, 2000)

No que diz respeito à metodologia, Stein propõe o método fenomenológico “análise intencional” como via para captar a alteridade, com o qual descobre o alicerce ontológico da dignidade (Stein, 1998, p. 63). Dom Helder, por sua vez, adota o método ver-julgar-agir da teologia da libertação, que parte da realidade concreta, avalia-a à luz do Evangelho e intervém para promover a dignidade (CNBB, 2024, p. 61). Esses métodos, aparentemente distintos, revelam convergência ao situarem a pessoa e sua realidade como ponto de partida e finalidade última.

A articulação entre teoria e prática se torna ainda mais evidente quando se considera que a fenomenologia de Stein, ao afirmar a recíproca responsabilidade moral, convoca sujeitos e instituições

a garantirem direitos básicos. Nesse sentido, a práxis de Câmara exemplifica essa convocação ao criar cooperativas, promover educação e denunciar injustiças, traduzindo a norma fenomenológica em ação concreta. (Cabral, 2021, p. 102)

Ambos os autores partilham ainda a visão de comunidade como espaço de realização da dignidade. Para Stein, a “comunidade empática” possibilita a reciprocidade do reconhecimento, ampliando a esfera da dignidade para além do indivíduo (Cruz, 2018). Para Dom Helder, a “comunidade de fé e ação” potencializa a luta pelos direitos, pois a união dos marginalizados cria força política e espiritual para a transformação social. (Barros; Oliveira, 2000, p. 68)

No que diz respeito ao fundamento último da dignidade, Stein aponta para Deus como horizonte transcendental que estrutura a abertura empática e confere plenitude ao sujeito (Stein, 2019). Dom Helder, embora menos sistemático em termos acadêmicos, igualmente reconhece a centralidade do mistério pascal como fonte de inspiração para a luta pela dignidade: é no Cristo crucificado e ressuscitado que encontra modelo de serviço aos pobres. (Cabral, 2021, p. 147)

A convergência trinitária aparece como elo hermenêutico no personalismo Steiniano, no qual as relações eu-tu-Deus espelham a comunhão interna da Trindade (Kusano, 2009, p. 88). Semelhantemente, Dom Helder concebe a Igreja como Corpo místico de Cristo, cuja comunhão eclesial deve traduzir-se em solidariedade concreta, reforçando que a dignidade humana é dom que impulsiona a ação comunitária (CNBB, 2024, p. 45).

No plano ético, Stein e Câmara rejeitam qualquer forma de instrumentalização da pessoa: para a fenomenóloga, isso seria violar a recíproca responsabilidade moral, e para o bispo, equivaleria a negar aos pobres o protagonismo de seus destinos. Ambos insistem que a dignidade só se realiza quando a pessoa é reconhecida e respeitada em sua alteridade radical. (Bocalon et al., 2023, Barros; Oliveira, 2000)

A dimensão profética do humanismo cristão de Dom Helder — que o levou a denunciar torturas e desigualdades sob regimes au-

toritários — encontra paralelo na coragem intelectual de Stein, que enfrentou o clima antijudaico e totalitário da Europa nazista, defendendo a verdade do sujeito humano (Stein, 2004, p. 66). Ambos, assim, articulam a defesa da dignidade humana como imperativo incondicional, mesmo sob riscos pessoais.

Em termos de linguagem, o diálogo comparativo revela que Dom Helder recorre mais ao léxico da justiça e dos direitos, enquanto Stein emprega termos fenomenológicos como “intencionalidade” e “alteridade”. Ainda assim, ambos convergem ao afirmar que a dignidade humana é fundamento de toda ordem ética e social, vinculação evidente nas diretrizes da CNBB (2024), que sintetizam essas duas tradições em documento institucional.

O aporte de Stein à fundamentação dos direitos humanos complementa a prática de Câmara ao fornecer instrumentos conceituais para legitimar demandas sociais. Bocalon et al. (2023, p. 10) mostram que a fenomenologia da empatia cria plataforma filosófica para a universalidade dos direitos, enquanto Dom Helder, em suas ações, concretiza essa universalidade ao reconhecer a humanidade comum em todos, sem distinções de classe, raça ou credo.

A crítica de Dom Helder às “estruturas do pecado” dialoga com o alerta Steiniano contra a objetivação do outro. Em ambos, a denúncia é ferramenta de afirmação da dignidade: Stein, ao alertar que tratar o outro como objeto, nega sua alteridade; Dom Helder, ao mostrar que sistemas econômicos e políticos que tratam o pobre como estatística violam sua humanidade. Nesse ponto, teoria e prática se reforçam reciprocamente.

A ênfase de Stein no aspecto normativo da empatia — que gera “deveres” para com o outro — encontra eco no humanismo camariano, que estabelece “direitos” inalienáveis dos marginalizados. Esse movimento de dever e direito, quando articulado, configura um eixo dialético essencial para a elaboração de políticas públicas que respeitem a dignidade humana, abrangendo tanto a ética individual como a dimensão institucional.

Os desdobramentos comunitários de ambos os autores reforçam a centralidade da formação de sujeitos. Enquanto Stein propõe pedagogias empáticas para formar consciências de acolhimento

(Barea, 2015, p. 34), Dom Helder investe em educação popular para capacitar lideranças (Cabral, 2021). Ambos entendem que a dignidade se consolida quando as pessoas são educadas para reconhecer e defender a de outros.

No âmbito ecumênico, a atitude de Câmara de diálogo inter-religioso aproxima-se da abertura Steiniana para a alteridade radical, mostrando que a defesa da dignidade humana não depende de uniformidade de crenças, mas de compromisso ético compartilhado. Esse encontro entre práticas e conceitos expande o humanismo e o personalismo cristãos para além dos confins católicos, reforçando seu caráter universal (CNBB, 2024, p. 12).

A convergência entre a perspectiva transcendente de Stein e o testemunho encarnado de Dom Helder realça que a dignidade humana é ponte entre teologia e história. A fenomenologia oferece a compreensão filosófica da pessoa, e a ação pastoral de Câmara demonstra como essa compreensão se manifesta em lutas concretas por justiça, revelando-se interlocução fecunda entre reflexão e prática.

Em termos de relevância institucional, a CNBB sintetiza tanto o personalismo Steiniano como o humanismo camariano ao propor políticas eclesiais que combinam formação empática e atuação social. A Declaração *Dignas Infinita* (2024, p. 61) reflete essa síntese ao recomendar programas pastorais que integrem a teoria da empatia e práticas de promoção de direitos, mostrando a atualidade do diálogo comparativo.

O diálogo entre Dom Helder e Stein oferece também subsídios para debates contemporâneos em bioética, direitos digitais e justiça climática. A fenomenologia Steiniana delimita os parâmetros do respeito à alteridade em contextos tecnológicos, enquanto o humanismo camariano orienta ações coletivas em defesa dos mais vulneráveis às transformações globais, reforçando a aplicabilidade prática desse diálogo.

Por fim, o entrelaçamento de humanismo cristão e personalismo cristão constitui matriz ética-teológica que sustenta a dignidade humana como critério inegociável para reflexão acadêmica e ação social. A complementaridade entre a fundamentação feno-

menológica e a praxis pastoral demonstra que teoria e prática são faces de um mesmo compromisso cristão de servir à humanidade, garantindo que cada pessoa seja acolhida, respeitada e empoderada em sua condição inviolável.

4.4 Implicações contemporâneas

Na contemporaneidade, o diálogo entre o humanismo de Dom Helder e o personalismo de Stein encontra eco imediato na formulação de políticas públicas que reconhecem a dignidade como princípio basilar. A Declaração *Dignas Infinita* da CNBB (2024, p. 12) retoma explicitamente tanto a dimensão empática quanto a prática de solidariedade profética ao afirmar que “a dignidade humana é infinita e inviolável”, orientando a ação pastoral e social da Igreja brasileira. Tal documento, ao incorporar o método ver-julgar-agir e a fenomenologia da empatia, estabelece parâmetros para programas de educação popular, assistência jurídica e cuidados de saúde que unem formação de consciência e transformação estrutural.

No âmbito acadêmico, pesquisas recentes têm explorado pedagogias empáticas inspiradas em Edith Stein para formar sujeitos críticos e solidários. Bocalon *et al.* (2023, p. 7) defendem que a vivência de exercícios fenomenológicos de empatia em sala de aula fortalece a capacidade de reconhecimento recíproco, condição indispensável para a consolidação de culturas de direitos humanos. Essas propostas pedagógicas, ao unir teoria e prática, ressoam com a aposta de Câmara na educação popular, criando pontes entre filosofia e ação comunitária para elevar a consciência cívica e ética dos cidadãos.

A atuação de movimentos sociais e pastorais inspirados em Dom Helder Câmara demonstra concretamente a aplicabilidade do humanismo cristão nas lutas contemporâneas. Iniciativas de economia solidária, agronegócio familiar e cooperativismo urbano, muitas vezes, apoiadas por dioceses e ONGs católicas, procuram garantir renda digna e participação democrática, conforme preconizado por Barros e Oliveira (2000, p. 68). Tais projetos refletem a convicção de que a dignidade humana se consolida na autonomia

material e na construção de espaços de decisão coletiva, traduzindo em ação social as bases filosóficas do personalismo.

No campo dos direitos humanos em nível internacional, a fenomenologia da empatia de Stein tem servido de sustento teórico para declarações e convenções que reconhecem a universalidade da dignidade. Relatórios da ONU e movimentos não governamentais citam a recíproca responsabilidade moral como critério ético para avaliação de políticas migratórias e de refúgio, assegurando tratamento humanitário a populações em deslocamento forçado (Bocallon *et al*, 2023, p. 10). Essa repercussão global demonstra como o personalismo cristão transcende fronteiras e embasa normas jurídicas que visam proteger toda pessoa em situação de vulnerabilidade.

As discussões sobre bioética, emergentes com o avanço das biotecnologias e da inteligência artificial, encontram respaldo na antropologia de Stein, que assegura limite intransponível à instrumentalização do ser humano. Rosa e Silva (2015, p. 105) argumentam que a alteridade radical de vista por Stein constitui crítica incisiva a práticas que tratam o corpo humano como objeto de pesquisa sem considerar a pessoa em sua inteireza. Esse aporte teórico tem sido incorporado em comitês de ética hospitalar e conselhos acadêmicos, que adotam parâmetros de dignidade para regulamentar pesquisas biomédicas.

Por fim, a convergência entre humanismo de Dom Helder Câmara e personalismo cristão de Edith Stein oferece referencial robusto para enfrentar os desafios contemporâneos de desigualdade, crise ambiental e tensões éticas emergentes. A síntese de pensamento filosófico-teológico e prática profética proporciona base sólida para iniciativas acadêmicas, pastorais e públicas que tenham por horizonte a efetivação da dignidade humana como critério inegociável de qualquer ação social.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo buscou lançar luz sobre o diálogo fecundo entre o humanismo cristão vivido por Dom Helder Câmara e o personalismo cristão elaborado por Edith Stein, tendo como horizonte

comum a promoção da dignidade humana. A análise comparativa permitiu constatar que, apesar das origens distintas – uma prática pastoral marcada pelo compromisso com os pobres e uma reflexão filosófico-teológica ancorada na fenomenologia da empatia –, ambos os autores convergem ao afirmar que a pessoa humana é inviolável, única e dotada de valor absoluto por sua origem em Deus.

Dom Helder, ao integrar fé e justiça social, revela que a dignidade não pode ser uma noção abstrata, mas deve ser vivida nas estruturas da sociedade, por meio do protagonismo dos empobrecidos, da denúncia das injustiças e da promoção de relações solidárias. Já Edith Stein, ao fundamentar a dignidade na estrutura ontológica da pessoa e na sua abertura empática ao outro e a Deus, oferece as bases filosóficas e teológicas para sustentar os direitos humanos e a justiça em todos os âmbitos da vida.

Essa convergência entre práxis pastoral e reflexão fenomenológica permite afirmar que a dignidade humana não é apenas um dado teórico, mas uma exigência prática que interpela tanto as consciências quanto as instituições. A articulação entre os dois autores demonstrou a relevância de uma abordagem cristã da pessoa que seja, ao mesmo tempo, contemplativa e engajada, espiritual e social, interior e comunitária.

Ao se debruçar sobre essa interlocução, o artigo contribuiu para aprofundar o debate sobre a dignidade humana no contexto da teologia contemporânea, destacando sua centralidade não apenas como princípio ético, mas como fundamento teológico que brota do mistério da Encarnação. Tanto Stein quanto Dom Helder, cada um a seu modo, testemunham que o rosto de Deus se revela no encontro com o outro – sobretudo o outro vulnerável, invisibilizado, despersonalizado.

Dessa forma, espera-se que esta pesquisa inspire novos horizontes teológicos, pedagógicos e pastorais, nos quais a dignidade da pessoa seja o critério maior de toda ação. A riqueza desse diálogo revela que, para além de fronteiras disciplinares ou históricas, o humanismo e o personalismo cristãos oferecem um caminho sólido e atual para a construção de uma sociedade mais justa, fraterna e verdadeiramente humana.

REFERÊNCIAS

- BAREA, Rudimar. O tema da empatia em Edith Stein. Dissertação (Mestrado em Filosofia) – Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2015.
- BARROS, Mônica Vasques Monteiro de. A ideia de Direito no pensamento de Adolf Reinach e Edith Stein. Dissertação (Mestrado em Filosofia) — Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2019.
- BARROS, Raimundo Caramuru; Oliveira, Lauro de. Dom Helder: o artesão da paz. Organização Raimundo Caramuru Barros e Lauro de Oliveira. Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 2000.
- BOCALON, Paulo Cesar; VENTURA, Carla Aparecida Arena; PORRECA, Wladimir; SCORSOLINI-COMIN, Fabio. Edith Stein e a construção dos direitos humanos: uma abordagem fenomenológica. PEER REVIEW, v. 5, n. 24, p. 1-13, 2023. DOI: 10.53660/1420.prw2933. Disponível em: <https://repositorio.usp.br/item/003230981>. Acesso em: 05 de dezembro de 2024.
- CABRAL, Raquel Cavalcante. O Reino de Deus no pensamento e nas ações de Dom Helder Câmara: uma análise Teológica. 2021. 295 f. Tese (Doutorado em Teologia Sistemática) Pontifícia Universidade do Paraná, Curitiba, 2021.
- CNBB. Declaração Dignas Infinita: sobre a dignidade humana. Dicastério para a Doutrina da Fé. Brasília, Distrito Federal: Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – Edições CNBB, 2024. Documentos da Igreja n. 73.
- CRUZ, Manuele Porto. Pessoa, comunidade e empatia em Edith Stein. Dissertação (Mestrado em Filosofia) — Universidade de Brasília, Brasília, 2018.
- KUSANO, Mariana Bar. A antropologia de Edith Stein: entre Deus e a filosofia. Dissertação (Mestrado em Ciências da Religião) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2009.
- ROSA, Gabriel Mauro da Silva; SILVA, Edmar José da. A pessoa humana no pensamento de Edith Stein. Revista Crátilo, v. 8, n. 2, p. 90-101, dez. 2015. Disponível em: <https://revistas.unipam.edu.br/index.php/cratilo/article/view/3916>. Acesso em: 25 de novembro de 2024.
- STEIN, Edith. La estructura de la persona humana. Título de la edición original: Der Aufbau Der Menschlichenperson (1994). La traducción del original alemán ha sido realizada por Jose Mardomingo. Madrid: Biblioteca de autores cristianos, 1998.

STEIN, Edith. Ser Finito e Ser Eterno. Coordenação João Ricardo Moderno. Tradução Zaira Célia Crepaldi. - 1. ed. - Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2019 (Clássicos da filosofia: 4) Tradução de: Ser finito y Ser Eterno.

STEIN, Edith. Sobre el Problema de la Empatía. Prefacio, traducción y notas de José Luis Caballero Bono. Madrid: Editorial Trotta, 2004.